

**СИМУЛЯЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО
ПОЛЯ ЗЕМЛИ НА PYTHON**

**SIMULATION OF A LABORATORY EXPERIMENT FOR DETERMINING
THE HORIZONTAL COMPONENT OF EARTH'S MAGNETIC FIELD
INDUCTION IN PYTHON**

МАТИСАКОВ ЖУМАКАДЫР КУБАТБАЕВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Ошский технологический университет имени М. Адышева.

ОМУРЗАКОВ БЕКТУР КАДЫРБЕКОВИЧ,

преподаватель,

Ошский технологический университет имени М. Адышева.

МАТИСАКОВ ЖООМАРТ КУБАТБАЕВИЧ,

старший преподаватель,

Ошский технологический университет имени М. Адышева.

MATISAKOV ZHUMAKADYR KUBATBAEVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Osh Technological University after M. Adyshev.

OMURZAKOV BEKTUR KADYRBEKOVICH,

Lecturer,

Osh Technological University after M. Adyshev.

MATISAKOV ZHOOMART KUBATBAEVICH,

Senior Lecturer,

Osh Technological University after M. Adyshev.

Для симуляции лабораторной работы "Определения горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли" на Python создана программа, которая позволяет интерактивно изменять параметры магнитного поля и видеть, как это влияет на его горизонтальные и вертикальные составляющие. Для этой задачи мы будем использовать библиотеку matplotlib для визуализации результатов. Программа использует библиотеку matplotlib для визуализации результатов и включает в себя различные блоки, такие как импорт библиотек, определение констант, функции для расчета и визуализации магнитного поля и построения графиков, а также интерактивные виджеты для изменения параметров и наблюдения результатов в реальном времени.

The program was created in Python to simulate the laboratory work 'Determining the Horizontal Component of the Earth's Magnetic Field Induction,' which allows interactive modification of magnetic field parameters and visualizes how it affects its horizontal and vertical components. For this task, we will use the matplotlib library to visualize the results. The program utilizes the matplotlib library for result visualization and includes various blocks such as library imports, defining constants, functions for calculating and visualizing the magnetic field, and plotting graphs, as well as interactive widgets for modifying parameters and observing real-time results.

Ключевые слова: моделирование, горизонтальная составляющая, индукция магнитного поля Земли, Python, интерактивная симуляция.

Key words: Modeling, horizontal component, Earth's magnetic field induction, Python, interactive simulation.

Введение.

Современные разработки в компьютерных языках и компьютерном оборудовании расширили использование программ, кодов и библиотек с минимальными навыками программирования. В настоящее время преподаватели и студенты могут создавать, распространять и улучшать исходные коды для решения или иллюстрации упражнений по физике [1].

Выполнение студентами лабораторных работ по физике означает решение целого ряда учебных задач. Во многих случаях обязательным является получение результата, максимально близкого к теоретическому, поскольку в физике и технике модель считается адекватной объекту, если результаты эксперимента согласуются с теоретическими выводами в пределах погрешности. Однако достижение определённых образовательных целей не всегда необходимо, так как проблема достоверности наших представлений об окружающем мире, то есть проблема соответствия модели системы реальной системе, является основной проблемой теории познания.

Не всегда возможно совместить в одной лабораторной работе разные виды учебных задач. Поэтому целью нашей статьи является исследование поведения магнитного поля с помощью компьютерной модели, созданной на языке программирования Python.

Горизонтальная составляющая индукции магнитного поля Земли — это часть общего магнитного поля, которая направлена горизонтально, параллельно поверхности Земли. Чтобы понять, как она определяется, нужно рассмотреть некоторые ключевые параметры магнитного поля [2-3]:

1. Общая магнитная индукция (интенсивность) B — это векторная величина, характеризующая магнитное поле в данной точке. Единица измерения - тесла (Т), но в контексте геомагнетизма обычно используется нанотесла (нТ).

2. Магнитная инклинация I - угол между направлением общего вектора магнитного поля и горизонтальной плоскостью. Измеряется в градусах. Если вектор магнитного поля направлен вниз под углом к горизонтали, инклинация считается положительной, если вверх - отрицательной.

3. Магнитное склонение D - угол между направлением истинного географического меридиана и горизонтальной составляющей вектора магнитного поля. Измеряется в градусах. Склонение может быть восточным (положительным) или западным (отрицательным).

Горизонтальная составляющая B_H магнитного поля может быть определена через общую индукцию B и инклинацию I [2-3]:

$$B_H = B \cos(I) \quad (1)$$

Здесь $\cos(I)$ - косинус угла инклинации. Эта формула показывает, что горизонтальная составляющая индукции является проекцией общего вектора магнитного поля на горизонтальную плоскость.

Горизонтальная составляющая магнитного поля важна для навигации, поскольку компасы реагируют именно на неё. Вертикальная составляющая $B_V = B \sin(I)$ оказывает меньшее влияние на стрелку компаса, которая стремится выровняться по горизонтальной составляющей.

щей. Таким образом, понимание горизонтальной составляющей помогает в точной калибровке навигационных приборов и в геофизических исследованиях.

Материал и методы исследования.

Для симуляции лабораторной работы "Определения горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли" на Python создана программа, которая позволяет интерактивно изменять параметры магнитного поля и видеть, как это влияет на его горизонтальные и вертикальные составляющие [4-7]. Для этой задачи мы будем использовать библиотеку `matplotlib` для визуализации результатов.

Программный код состоит из следующих блоков:

Импорт библиотек:

- `Numpy` библиотека для работы с массивами и матрицами, а также для выполнения математических операций;
- `Matplotlib.pyplot` используется для визуализации результатов;
- `Ipywidgets` используется для создания интерактивных виджетов;
- `IPython.display (display)`: Модуль для отображения виджетов в Jupyter Notebook.

Функция для расчета и визуализации магнитного поля:

- `Declination`: Магнитное склонение, угол между географическим и магнитным меридианами;
- `Inclination`: Магнитная инклинация, угол между вектором магнитного поля и горизонтальной плоскостью;
- `Intensity`: Общая интенсивность магнитного поля;
- `Horizontal_intensity`: Горизонтальная составляющая магнитного поля;
- `Vertical_intensity`: Вертикальная составляющая магнитного поля;
- `Horizontal_component`: Горизонтальная составляющая магнитного поля, проецируемая с учетом магнитного склонения;
- `Vertical_component`: Вертикальная составляющая магнитного поля, проецируемая с учетом магнитного склонения;
- `Plt.figure(figsize=(10, 6))`: Создание фигуры размером 10x6 дюймов;
- `Plt.quiver(0, 0, horizontal_component, vertical_component, angles='xy', scale_units='xy', scale=1)`: Создание векторного поля (стрелки) с началом в точке (0, 0) и направлением, заданным горизонтальной и вертикальной составляющими;
- `Plt.xlim(-intensity, intensity)`: Установка диапазона оси X;
- `Plt.ylim(-intensity, intensity)`: Установка диапазона оси Y%;
- `Plt.xlabel('Горизонтальная составляющая (нТ)')`: Метка оси X;
- `Plt.ylabel('Вертикальная составляющая (нТ)')`: Метка оси Y;
- `Plt.title('Магнитное поле Земли')`: Заголовок графика;
- `Plt.grid(True)`: Включение сетки;
- `Plt.show()`: Отображение графика.

Функция для создания интерактивных виджетов:

- `Declination_slider`: Слайдер для выбора магнитного склонения, диапазон от -180 до 180 градусов;
- `Inclination_slider`: Слайдер для выбора магнитной инклинации, диапазон от -90 до 90 градусов;
- `Intensity_slider`: Слайдер для выбора интенсивности магнитного поля, диапазон от 20000 до 80000 нанотесла;

– `Widgets.interact`: Функция, связывающая виджеты с функцией `calculate_magnetic_field`. Когда значения виджетов изменяются, функция автоматически вызывается с новыми значениями.

Запуск интерактивной симуляции:

– `interactive_magnetic_field()`: Вызов функции для создания и отображения интерактивных виджетов, запускающих симуляцию.

Результаты и обсуждение.

Запустим код в Jupyter Notebook или другой среде, поддерживающей виджеты `ipywidgets`, чтобы получить интерактивную симуляцию лабораторной работы по определению горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли. Программа позволяет интерактивно изменять параметры магнитного поля и видеть, как это влияет на его горизонтальные и вертикальные составляющие.

На рисунках 1-2 представлены результаты работы программы. Используя интерактивные виджеты `declination_slider = widgets.FloatSlider(value=0, min=-180, max=180)`, `inclination_slider = widgets.FloatSlider(value=0, min=-90, max=90)` и `intensity_slider = widgets.FloatSlider(value=50000, min=20000, max=80000)`, можно изменять соответственно, магнитное склонение, магнитную инклинацию и интенсивность получая различные значения горизонтального и вертикального составляющих индукции магнитного поля Земли.

Рис. 1. Горизонтальная и вертикальная составляющие индукции магнитного поля Земли при магнитном склонении равным -14° , магнитной инклинации равной -11° , и интенсивности магнитного поля 46600 нТл

Рис. 2. Горизонтальная и вертикальная составляющие индукции магнитного поля Земли при магнитном склонении равным -174° , магнитной инклинации равной -6° , и интенсивности магнитного поля 80000 нТл

Заключение.

Для симуляции лабораторной работы "Определения горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли" на Python создана программа, которая позволяет интерактивно изменять параметры магнитного поля и видеть, как это влияет на его горизонтальные и вертикальные составляющие. Для этой задачи мы будем использовать библиотеку `matplotlib` для визуализации результатов. Программа использует библиотеку `matplotlib` для визуализации результатов и включает в себя различные блоки, такие как импорт библиотек, определение констант, функции для расчета и визуализации магнитного поля и построения графиков, а также интерактивные виджеты для изменения параметров и наблюдения результатов в реальном времени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабаев Д. Б., Матисаков Ж. К. Моделирование физических явлений и процессов в VPython // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2023. Т. 9. №7. С. 370-374. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/92/51>
2. Трофимова Т. И. Курс физики: учеб. пособие для вузов— 11-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. 560 страниц
3. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М.: Высшая школа, 1989. – 608 с.
4. Бабаев Д. Б., Матисаков Ж. К. Создание виртуальных лабораторных работ по физике в VPython [Текст]. Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2023. Т. 9. №7. С. 375-378. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/92/52>
5. Asanova S., Matisakov Zh.K., Atamkulova M.T. Application of training simulators in teaching programming // Izvestiy Oshskogo technologicheskogo university. 2018. № 2. С. 104-107.

6. Алексеев Г.В. и др. Виртуальные практикумы как средство повышения креативности дистанционно полученного знания // Информационные технологии в образовании и науке: материалы Всероссийской науч-практ. конф. – М., 2007.

7. Кравченко Н.С., Ревинская О.Г. Об опыте разработки, методического сопровождения и применения в учебном процессе компьютерных лабораторных работ по физике // Физика в системе современного образования: материалы восьмой Международной конференции. – СПб., 2005.

© Матисаков Ж.К., Омурзаков Б.К., Матисаков Ж.К., 2024.